

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

*Ходжаева Раъно*¹

¹ преподаватель Бухарского академического лицея МВД Республики Узбекистан

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями постановки и функцией ударения в русском языке. Автор статьи приводит примеры ошибочного ударения. Рассматриваются семантические, стилистические и нормативно-хронологические варианты постановки ударения.

Ключевые слова: акцентология, разноместность и подвижность ударения, синтагматическое и фразовое ударение, акцентологические варианты ударения, лексическое значение, ошибки акцентологии.

Важным элементом речевой культуры является умение правильно ставить ударение. Когда говорящий отклоняется от литературной нормы это производит отрицательное впечатление у слушателей. Постановка правильного ударения в русском языке является большой проблемой не только для иностранцев, но и для носителей русского языка, поэтому встречаются ошибки типа *была, плыла, творог, свекла, портфель, квартал*

Вопросы ударения, его функцией и особенностей изучает раздел языкознания, который называется *акцентологией*.

Ударение – это выделение одного из слогов в слове различными фонетическими средствами (усиление голоса, повышение тона, увеличение длительности, интенсивности, громкости). Такое ударение называется словесным.[2]

Также различают ударение *синтагматическое* (выделение слова в составе речевого такта), *фразовое* (выделение синтагмы в составе фразы). Для выделения какого-либо слова с целью подчеркивания его особого значения служит *логическое* ударение. Оно сильнее синтагматического и может падать на любое слово речевого такта. Логическое ударение связано противопоставлением.

В некоторых языках ударение является фиксированным. В финском, чешском, эстонском, латышском ударение падает на первый слог, в грузинском, польском, испанском – на предпоследний слог., в французском, армянском – на последний слог.

Особенностью словесного ударения в русском языке являются его разноместность и подвижность. Оно может падать на любой слог в слове: поле- поля, жили- жила. Такая индивидуальность словесного ударения является причиной появления различных акцентологических ошибок. Сложность освоения норм акцентологии русского языка компенсируется тем, что подвижность и разноместность ударения создают ритмичность, музыкальность, выразительность речи. Этому пример русская поэзия, которая является благозвучной и выразительной.[3]

Я пережил свои желанья,

Плоду сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец. (А.С. Пушкин)

В русском языке действуют определенные правила в постановке ударения. Исходя из этого некоторые старые нормы ударения являются архаичными, не нормативными: музыка, сговор, сумрак, нужда, призрак. Многие просторечные ударения впоследствии могут стать вариантами нормы: планёр- планер, феномен- феномен, каталог- каталог.[6]

В русском языке около 5000 тысяч слов с изменчивым ударением. В словарях данные слова помечены как слово с двояким ударением:

солит- солит, перчит- перчит, заржаветь- заржаветь, петля- петля, казаки- казаки, пурпурный- пурпурный.

Встречаются также профессиональные варианты постановки ударения: *компас- компас, баржа- баржа, добыча-добыча, рапорт- рапорт, эпилепсия- эпилепсия.*[1]

Основная часть слов в русском языке имеет неподвижное ударение, но есть часть слов, у которых при изменении формы слова перемещается ударение. О причинах появления ошибок рассмотрим ниже. Данные ошибки действуют в основном в разговорной речи и просторечии. Поэтому переместившееся ударение является ненормативным, просторечным: договор, каталог, квартал, звонит, начался, облегчить, углубить, красивее, латте, мусоропровод, феномен, апостроф, щавель, средства, торты, цепочка, мастерски, туфля, бармен, бочковый, жалюзи, закупорить, искра и т.д. Рекомендуются различные стихотворные фразы для запоминания, которые следует выучить:

Чтоб вдруг не вышел спор,

Заключите договОр.

Подарок выбрать мне помог

Один хороший каталОг

В бухгалтерии аврал-

Завершается квартАл.

Большая суета

Вокруг нас начата.

Непросто ударенья заучить-

Стихи задачу могут облегчить

Корабли не могут плыть-

Канал здесь нужно углубить.

Тот из нас счастливее

Кто из нас красивее

В чашечке и Златы

Ароматный латте.

На площадке – хоровод,

Чистят мусоропровод

Зря он писал так много строф,

Не там поставил апостроф.

Вынесли приговор: он невиновен.

Столь странный это был феномен.

Свёкла плакать начала,

До корней намокла:

— Я, ребята, не свекла́,

Я, ребята, свёкла.

Прилетел мохнатый шмель

И уселся на щавель.

В любви и на войне

Все средства хороши.

В музее — натюрморты:

На них — цветы и торты

Очень любят дочки

Брошки и цепОчки.

Он потёр слегка виски,
Выпил виски мастерскИ.

Нет, вы только посмотрите!
На стене опять граффИти.

Слово «тУфля» я прочту
С ударением на «ту».

Чтоб добавить в ужин шарма,
Приготовил коктейль бАрмен.

Бочковый квас — тот, который из бóчки.
Поскорее привези
Для окошек жалюзИ.

Гном собрал в лесу опилки
И закУпорил бутылки.

Отлетела от костра
И погасла быстро —
Коль неверно, то искра́,
Если верно — Искра[4]

Следует отметить ошибки в ударениях, связанные с графикой. В большинстве печатных текстов отсутствует буква Ё, которая является ударной. В следствии этого, появляются ошибки: заворОженный(вместо заморожённый), новорОжденный (вместо новорождённый), осУжденный (вместо осуждённый).

Место ударения в слове запоминается вместе с лексическим значением, поэтому следует ударение в трудных словах проверять по словарю. Орфоэпические, толковые, орфографические – указывают ударения. В орфоэпическом указывается основное и дополнительное ударение. В других случаях стоят запретительные пометы. Орфоэпические словари также указывают и о перемещении ударения при изменении формы слова. Акцентологические ошибки очень заметны и в случае привычки требуют больших усилий для исправления. Слово воспринимается через ударение и, поэтому изменяя ударение, изменяется звучание слова. В результате акцентологические ошибки неприятно режут слух.

Как видим причины появления акцентных вариантов в русском языке разнообразны. Проанализировав эти причины, мы сможем прогнозировать трудные случаи постановки ударения, уточнять по словарям и справочникам акцентологическую норму.[5] В конечном итоге

это поможет избежать нежелательных ошибок, снижающих оценку речевой культуры человека, так как правильная постановка ударения в словах является признаком грамотной, хорошей речи.

Использованная литература:

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. -М., 1980.
2. Еськова Е.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические формы. М., 2014
3. Каленчук М. Л., Касаткин Л.Л.,Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. М. , 2012
4. Смирнова Л.Г. Культура русской речи. Учебное пособие по развитию речи// Русское слово.- 2005.
5. Ширяев Е. Н. Что такое культура речи // Русская речь. - 1991. - № 4.
6. Штрекер Н.Ю. Культура речи // Юнити. М., 2003.